

La motivación y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de estudios sociales

Motivation and its impact on the academic performance of social studies students

Tania Maricela Gonzáles Sarmiento

<https://orcid.org/0000-0001-8866-9099>

tania.gonzalez@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja.
Loja-Ecuador

Anabell Alexandra Zhondo Macas

<https://orcid.org/0009-0003-2846-6400>

anabell.zhondo@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja.
Loja-Ecuador

RESUMEN

La presente investigación sobre la motivación y su incidencia en el rendimiento académico de estudios sociales, en el sexto grado de la Escuela Padre Julián Lorente (Loja) en el período 2022-2023, se trabajó con el siguiente objetivo general: Contribuir con actividades sobre la motivación escolar para el buen desempeño del rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado paralelo “B”. Para ello, se utilizaron los siguientes métodos de investigación: científico, analítico, sintético, hipotético – deductivo, estadístico y bibliográfico; y como técnicas e instrumentos: la entrevista aplicada a la docente y una encuesta aplicada a los estudiantes. Con la finalidad de dilucidar la problemática investigada, se llegó a determinar que la motivación si influye en el aprendizaje de estudios sociales, aspectos que se evidenciaron en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: motivación, rendimiento académico, recursos tecnológicos, aprendizaje.

Recibido: 28-07-23 - Aceptado: 31-08-23

ABSTRACT

The present research on motivation and its impact on the academic performance of social studies, in the sixth grade of the Padre Julián Lorente School (Loja) in the period 2022-2023, was worked with the following general objective: Contribute with activities on school motivation for the good performance of the academic performance of the students of sixth parallel grade “B”. For this, the following research methods were used: scientific, analytical, synthetic, hypothetical – deductive, statistical and bibliographic; and as techniques and instruments: the interview applied to the teacher and a survey applied to the students. In order to elucidate the problem investigated, it was determined that motivation does influence the

learning of social studies, aspects that were evidenced in the teaching-learning process of students.

Keywords: motivation, academic performance, technological resources, learning.

INTRODUCCIÓN

La motivación dentro de los ambientes escolares es de suma importancia puesto que permite a los estudiantes comprender y asimilar de mejor manera la información ya que al momento de que ellos ponen mayor atención, les será más fácil comprender el contenido, por ende, aprender. Ya que según Naranjo (2009) señala a la motivación como “la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma, permitiendo de esta manera sostener actividades que tienen importancia y significado para la persona que las ejecuta, además de llevarlas a cabo de una manera satisfactoria” (p. 153). Siendo así que, es muy importante que el estudiante este motivado al momento de llevar a cabo cualquier actividad y pueda obtener resultados notables caso contrario los resultados serán diferentes.

Es por ello, que hoy en día la práctica docente lleva a reflexionar sobre cómo aplicar adecuadamente la motivación que conlleve a fortalecer y por ende a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, recordando que, con su aplicación, las clases serán mayormente interactivas. Por eso, es esencial que la motivación este articulada en todo el proceso de enseñanza aprendizaje desde la planificación, refuerzo... y la evaluación, ratificando que los mismos son fundamentales para lograr aprendizajes significativos

El presente artículo trata sobre La motivación y su incidencia en el rendimiento académico de estudios sociales, sexto grado, escuela padre Julián Lorente, Loja 2022-2023. Poniendo en práctica un abanico de estrategias con la finalidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Por tanto, la motivación es de gran importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que al momento que se aplicaron diferentes estrategias las cuales estaban acordes al contexto contribuyeron con el mejoramiento de las competencias básicas y sobre todo se logró que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos. Ya que, la asignatura de Estudios Sociales es tediosa de modo que los estudiantes se distraen con facilidad por ello es

BY

imprescindible la motivación a la hora de enseñar contribuyendo a desarrollar sus fortalezas, capacidades y habilidades, sin embargo, para alcanzar este ideal, se requiere enfocar de manera distinta la labor del docente, ya que, no es suficiente con clases magistrales y actividades caducas

La Motivación

Se entiende por motivación escolar el conjunto de creencias que el alumnado posee con respecto a sus objetivos y fines, revelando el por qué una meta es importante para él y deduciendo una explicación acerca de la persistencia en su conducta (Rosario et al., 2015).

Por otro lado, Ramos (2015) señala que la motivación es una de las principales claves explicativas de la conducta humana, en referencia a la explicación de los tipos de comportamiento. Por ello, la motivación representa lo que desde un primer momento determina que la persona inicie o no una acción, se dirija hacia un objetivo determinado y no se rinda hasta alcanzarlo.

Así mismo, Naranjo (2009) señala a la motivación como “la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma”, permitiendo de esta manera sostener actividades que tienen importancia y significado para la persona que las ejecuta, además de llevarlas a cabo de una manera satisfactoria” (p. 153).

Importancia de la motivación

Según Sellan (2016) la motivación es muy importante en el momento de aprender dado que está ligado directamente con la disposición del alumno y el interés en el aprendizaje ya que sin el trabajo del estudiante no servirá de mucho la actividad del docente, por lo cual se considera que mientras más motivado está el alumno más aprenderá y llegará fácilmente al aprendizaje significativo.

Así mismo, Adell (2018) indica que los factores motivacionales juegan un rol importante en la organización y dirección de la conducta positiva del estudiante ante el proceso de aprendizaje, pues la motivación contribuye a desarrollar sus capacidades, superar sus limitaciones y atender sus intereses.

Características de la motivación

Cuando nos encontramos con un ambiente de aprendizaje idóneo y unos alumnos altamente motivados, estaremos encontrando la receta perfecta para la educación. Según, Estrada (2018) estos serían algunos de los rasgos de un estudiante motivado:

- Se reconocen como responsables de sus resultados académicos.
- Su objetivo es el dominio y pleno conocimiento de un tema y no sólo la calificación.
- Creen en sus habilidades y las fortalecen con el fin de alcanzar sus objetivos académicos.
- Usan habilidades como el análisis, síntesis, investigación y explicación en el proceso de aprendizaje.
- Evitan el aprendizaje por memorización y buscan el dominio del tema.

Tipos de motivación

Motivación Intrínseca. Según Reeve (2009) indica que la motivación intrínseca surge de manera espontánea de las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y afinidad de la persona” es decir, que todas las personas poseen estas necesidades psicológicas y al ser ilustradas por un ambiente positivo, personas significativas, entre otras, van a permitir que se desarrolle una satisfacción al realizarlas posteriormente (p. 83).

De igual manera, Aguilar et al. (2016) con base a los estudios de Ryan y Deci (2000) definen a la motivación intrínseca como el interés y el disfrute en una actividad por sí misma, donde las sensaciones de dominio, eficacia y autonomía son inherentes al interés intrínseco en la tarea ... el interés espontáneo y la exploración que es esencial al desarrollo cognitivo y social (p. 2553).

Motivación Extrínseca. La motivación extrínseca se encuentra asociada a factores externos donde la persona no se siente motivada por la naturaleza de la tarea, sino que la concibe como un medio para conseguir otros fines (Rojas, 2020).

De esta manera, la motivación extrínseca se encuentra dada por incentivos provenientes del ambiente y de las consecuencias de acciones (ajenos a los intereses del sujeto) encontrándose

enfocada en la realización de acciones por obtener beneficios como dinero, buenas calificaciones, reconocimiento social, entre otros (Reeve, 2009).

Por su parte, Quevedo (2016) indica que el estudiante motivado extrínsecamente se compromete a ciertas actividades sólo cuando éstas ofrecen la posibilidad de obtener recompensas externas; además, es posible que tales estudiantes opten por tareas más fáciles, cuya solución les asegure la obtención de la recompensa.

Función educativa de la motivación

De acuerdo con el análisis de García y Cruz (2016) mencionan en su investigación que el aprendizaje escolar es inconcebible sin motivación; por ello, la escuela tiene exigencias más amplias que la vida corriente, los alumnos deben aprender más y requieren un mayor esfuerzo y la necesidad de un impulso adicional que haga posible el éxito.

Fuentes principales de motivación

Motivación del alumno. Los alumnos pueden estar motivados por sí mismos, si no lo están, le corresponde al maestro la tarea de motivar. Esta doble división del problema de la motivación se considera esencial: primero se trata de la motivación del rendimiento y luego, de la motivación del aprendizaje. Se consideran motivados en cuanto al rendimiento aquellos alumnos que el profesor describe como asiduos, aplicados y ambiciosos. La motivación del aprendizaje es importante cuando los alumnos están poco motivados espontáneamente y el profesor ha de intentar motivarlos con medidas apropiadas, tales como alabanzas, censuras o ilustraciones (Sellan, 2017).

Así mismo, Usan y Salavera (2018) mencionan que la motivación en el alumno es muy significativa, puesto que esto le servirá al alumno para tener buenos resultados académicos, sino está motivado es responsabilidad del docente proponer y realizar estrategias para llegar a complementar la motivación y por ende los alumnos rindan en las respectivas clases

BY

Motivación del docente. Por su parte, Alemán et al. (2018) menciona a los docentes, como parte primordial del proceso de enseñanza aprendizaje, necesitan conocer el nivel de motivación de sus estudiantes, cualquiera que sea la disciplina que imparten. Así podrán intervenir de manera efectiva en la formación intelectual y afectiva de los educandos y en la creación de valores profesionales, morales indispensables para el desarrollo de su profesión y para convertirse en ciudadanos integrales. La motivación que puede cultivar el docente como facilitador, será efectiva si está asociada al interés de los alumnos, lo cual se produce cuando estos toman conciencia del motivo y de la necesidad de aprender.

La interacción entre alumno y profesor es más determinante en el aprendizaje que los materiales y factores estructurales. El docente debe tener una actitud empática para crear un ambiente positivo dentro del grupo.

Desde la misma perspectiva, Martínez (2010) indica que se debe tomar en cuenta las siguientes acciones para fomentar la motivación.

- **Valorar el esfuerzo:** reconocer el esfuerzo implicado no solo ver el resultado final
- **Mantener al grupo implicado:** todos los alumnos deben sentirse útiles y responsabilizados.
- **Utilizar incentivos:** reconocer el esfuerzo con incentivos tangibles, pero sin crear una competitividad excluyente.
- **Diversificar las actividades:** evitar la rutina y crear dinámicas de participación.
- **Enseñarles a automotivarse:** el maestro debe enseñarles a hacerlo por ellos mismos, explicándoles porqué es importante y en que los beneficia.
- **Explicar lo bueno que tiene lo que están aprendiendo.** Conocer las virtudes que tiene lo que están aprendiendo, su utilidad, su parte interesante, etc.

Consecuencias de la desmotivación dentro de la materia de Estudios Sociales

De acuerdo con Torres y Rodríguez (2016) una de las consecuencias de la desmotivación dentro de la asignatura de Estudios Sociales es que los estudiantes pierden interés y dedicación en la asignatura debido a que piensan que, al hablar y trabajar temas relacionados con la economía del país, empleo, seguridad social y familiar que ellos no la tienen, piensan que no tiene importancia trabajar temas que no están de acuerdo con su vida presente.

Además, Salinas (2010) indica que la ausencia de sus progenitores por parte de la migración a generado que pierdan la esperanza por un país mejor en el que vivimos; por ende, la asignatura de Estudios Sociales es para ellos una de las que más baja importancia le brindan dado que sea perdido el gusto por nuestra cultura, la cívica, geografía, etc.

Importancia del rendimiento académico

El rendimiento académico es un factor muy importante ya que intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado (Rose, 2014).

El rendimiento académico es un concepto que en educación y psicología destaca respecto a su importancia, ya que permite evaluar la eficacia y calidad de los procesos educativos de los estudiantes, mismos que son el resultado de los esfuerzos de las instituciones educativas, y específicamente de los docentes, convirtiéndolo así en un indicador y guía de procesos y productos de un sistema educativo y un rol docente, así como la toma de decisiones a partir de la cualificación (Valle et al, 2015).

Siguiendo la idea de los autores el rendimiento académico, es una medida de las capacidades del alumno, qué expresa lo que este ha aprendido a lo largo de su proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos y por ende permite evaluar la eficacia y calidad de los procesos educativos de los estudiantes.

Características del rendimiento académico

Según Saavedra (2015) el rendimiento escolar se caracteriza por:

- Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten al individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanción por parte del sistema educativo.
- Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento mínimo es esperable a todas las áreas.

- Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que desciende del umbral preestablecido.
- Tienen la característica de ser unilineal, es decir, el rendimiento escolar normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en sanción, el sistema escolar no señala límites superiores, destinados a quienes excedan los requerimientos “normales”, por ejemplo, a través de premiación (subir dos niveles en un año).

Asignatura de Estudios Sociales

La asignatura de Estudios Sociales debe realizarse de manera progresiva y gradual integrando las condiciones y necesidades específicas del contexto, a la vez que tomando en consideración el nivel y la complejidad de la temática, que proporcione a los estudiantes comprensión de los fenómenos sociales, llegando así a la construcción de un pensamiento crítico y autónomo.

Estrategias metodológicas del aprendizaje Estudios Sociales

Una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado son dos ejemplos de los métodos que utilizamos para enseñar ciencias sociales. Por método o estrategia entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre cuestiones históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de hábitos (Ortiz, 2013).

Así mismo, Polo y Pereira (2019) mencionan que las estrategias metodológicas de Estudios Sociales demandan muchos aspectos ya que es una base esencial para los docentes, mismos que tratarán de encontrar métodos, técnicas para llegar de mejor manera a los estudiantes.

Principios didácticos del aprendizaje Estudios Sociales

Los autores Liceras y Romero (2016) consideran que básicamente enseñar “es un proceso de toma decisiones; en el caso de las Ciencias Sociales, podemos concretarlas en para qué enseñarlas, qué enseñar de ellas, cómo, con qué y cuando enseñarlas, o sobre qué, cómo y cuándo evaluarlas” (p. 78). Bajo este contexto, la didáctica de las Ciencias Sociales, consiste

en analizar las prácticas de enseñanza, siempre aplicando metodologías modernas aptas para hacer de la clase dinámica y sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos a enseñar.

En esta investigación se identificó que los estudiantes mantienen bajo rendimiento académico por la ausencia de motivación para ello se describe el objetivo general que orienta dicho trabajo. La motivación y su incidencia en el rendimiento académico de estudios sociales, sexto grado, escuela padre Julián Lorente, Loja 2022-2023. Como también tres objetivos específicos:

- Diagnosticar los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el área de Estudios Sociales en los estudiantes de sexto grado.
- Identificar los diferentes niveles del rendimiento académico para mejorar la comprensión de la asignatura de Estudios Sociales a través de la motivación.
- Plantear una propuesta alternativa basada en la motivación escolar que coadyuven a mejorar el rendimiento académico de los niños de sexto grado de Educación General básica de la escuela Padre Julián Lorente.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se realizó en la Escuela Padre Julián Lorente, código AMIE: 11H00162, ubicada en la Ciudad de Loja, en la parroquia Sucre, en las calles Av. de los Paltas y Nicolasa Jurado 24 – 47.

El tipo de investigación fue descriptivo, el mismo que me permitió detallar situaciones y eventos con profundidad, es decir, como es y cómo se manifiesta un determinado fenómeno para especificar propiedades importantes de personas y grupos que se sometieron a un análisis exhaustivo. Este estudio descriptivo ofreció la posibilidad de detallar la influencia que tiene la motivación en el rendimiento académico en el aprendizaje de Estudios Sociales y, además, dicho trabajo fue transversal, puesto que, la información se recopiló en un solo momento durante la investigación.

El diseño de la Investigación fue cuasi-experimental porque los sujetos de estudio no se seleccionaron aleatoriamente, si no que se establecieron previamente

Los métodos empleados fueron: el científico, analítico, sintético, hipotético – deductivo, estadístico y bibliográfico. Cada uno de estos métodos contribuyeron desde el inicio hasta la

culminación de la presente investigación a través de la búsqueda, análisis, y síntesis de información

Como técnicas se utilizó la entrevista y la encuesta las cuales aportaron para la obtención de la información de manera precisa tanto del docente como de los estudiantes. La población investigada estuvo comprendida de 22 estudiantes y un docente dando un total de 23 talentos humanos.

RESULTADOS

Entrevista dirigida a la docente del sexto grado de Educación General Básica de la institución educativa “Padre Julián Lorente”

1. ¿De acuerdo a su experiencia profesional de qué manera cree usted que aporta la motivación en el salón de clase?

RD: Considero que la motivación no es tan necesaria ya que los niños tienen diferentes tipos de hábitos y esto se basa desde su hogar siendo así que en varias ocasiones vienen hasta con sueño al aula.

RI: La motivación debe ser parte esencial dentro del salón de clase ya que se ha comprobado que un niño motivado trabaja de mejor manera los aspectos pedagógicos, igualmente la motivación permitirá que mejoren sus habilidades y capacidades, así como superar sus limitaciones.

2. ¿La motivación juega un papel muy importante dentro de la enseñanza ¿Qué tipo de motivación ha implementado usted en la enseñanza de Estudios Sociales?

RD: Desde mi punto de vista si considero necesaria la motivación, pero por falta de tiempo se omite al iniciar la clase de estudios Sociales.

RI: La motivación intrínseca es aquella que nace del interior de cada uno y es independiente a cualquier tipo de estímulo externo. Las recompensas que conseguirás alimentando este tipo de motivación son puramente íntimas: amor propio, satisfacción personal, independencia, fuerza interior, confianza, etc.

3. ¿De qué manera cree usted que la motivación escolar influye directamente en el rendimiento académico?

RD: Considero que no influye en el rendimiento escolar ya que los padres cumplen un papel esencial en dicho tema para obtener un mejor desempeño si ellos de casa no colaboran motivando a sus hijos el alumno por ende no lo estará durante la jornada académica.

RI: La motivación juega un papel suma mente importante en el desempeño académico del estudiante pues, cuánto más motivado este el estudiante mayor implicación tendrá en su estudio, mayor dedicación y atención prestará en sus tareas y por ende tendrá mayor facilidad para alcanzar sus metas académicas.

4. ¿Desde su punto de vista considera apropiado aplicar la motivación en el proceso enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales?

RD: Si considero apropiado, pero por la escasez de tiempo no permite realizar estas actividades motivacionales dentro del aula.

RI: Es apropiado aplicar la motivación en el proceso enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, como es de conocimiento de mucha dicha asignatura es muy tediosa por su alto contenido pedagógico. Por consecuencia se debería aplicar diversidad de tipos de motivación según sea el ámbito.

5. ¿De los siguientes tipos de investigación escolar ¿Cuál cree usted que es la más adecuada para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes?

- Motivación Intrínseca
- Motivación Extrínseca
- Motivación centrada en la tarea
- Motivación centrada en el ego

RD: Motivación centrada en la tarea

RI: Considero apropiada aplicar la motivación Intrínseca ya que es aquella que nace del interior de cada estudiante y es independiente a cualquier tipo de estímulo externo; las recompensa que se tendrán alimentando este tipo de investigación son intimas: amor propio, satisfacción personal, independencia, fuerza interior, confianza lo cual lo llevaran a tener un buen desempeño académico.

6 ¿Considera importante aplicar diversos talleres didácticos incentivando la motivación en la asignatura de Estudios Sociales?

RD: Si considero de suma importancia aplicar talleres didácticos ya que dicha asignatura es muy cansada para los niños y tienden a aburrirse muy rápido y por ende no comprenderán la temática.

Encuesta dirigida a los estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela “Padre Julián Lorente”

Para realizar el respectivo análisis se ha tomado en consideración las siguientes preguntas para el respectivo fundamento.

Pregunta 3. ¿En qué crees que aporta la motivación como estrategia para enseñar Estudios Sociales?

Tabla 3. La motivación como estrategia para aprender Estudios Sociales

Aceptaciones	f	%
Despierta la curiosidad	4	18
Mantiene la atención	15	68
Los mantiene concentrados	3	14
Total	22	100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Julián Lorente”

Figura 3. La motivación como estrategia para enseñar Estudios Sociales

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Julián Lorente

En base a los resultados obtenidos de los 22 estudiantes encuestados, un 68% manifestaron que mantiene la atención, con un 18% comentaron que despierta la curiosidad, finalmente con un 14% que los mantiene concentrados. Se refieren a aquellos recursos que despliega el aprendiz para auto estimularse y auto dominar su conducta y garantizar que sus propósitos se cumplan con éxito. Con estas estrategias el estudiante trata de conocer lo que siente al estudiar, discute su estado de ánimo con otras personas, pide que lo corrijan, reconoce las necesidades y emociones de los demás, coopera con los demás y reclama cooperación.

Corresponde a los educadores la tarea de construir estrategias de enseñanza que formen en sus alumnos la capacidad para responder a las exigencias del aprendizaje de la manera más adecuada (Chiriap y Vinicio, 2011).

Puedo manifestar que la motivación aporta mucho como estrategia para la enseñanza de Estudios Sociales pues ayuda al estudiante a auto estimularse y auto dominar su conducta y garantizar que sus propósitos se cumplan con éxito.

Pregunta 4. ¿Tu docente te motiva mediante el juego para impartir el conocimiento?

Tabla 4. Motivación mediante el juego

Aceptaciones	f	%
Siempre	3	14
Casi siempre	3	14
A veces	11	50
Nunca	5	22
Total	22	100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Julián Lorente”

Figura 4. Motivación mediante el juego

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Julián Lorente”

En base a los resultados obtenidos de los 22 estudiantes encuestados de la pregunta que si la docente motiva mediante el juego para impartir los conocimientos un 50% manifestaron que a veces, con un 22% nunca, con un 14% casi siempre y el 13% mencionaron que siempre.

Aranda et al. (2009) señalan la aparición de la nueva disciplina del aprendizaje basado en el juego o Game-Based Learning. En esta se destacan las propiedades inmersivas, la capacidad para fomentar la concentración, el interés por el descubrimiento y el afán por mejorar las competencias que proporcionan los videojuegos. Por su parte, Prensky (2007) destaca que

los videojuegos se adaptan a las necesidades de los estudiantes actuales, nativos digitales, porque resultan divertidos, motivadores y versátiles; además de adaptables a casi cualquier materia si se utilizan correctamente.

Es por ello, imprescindible la motivación dentro del proceso de aprendizaje puesto que mediante el juego el niño va a sentir feliz y con entusiasmo por hacer nuevas cosas

Pregunta 7. ¿Qué pediría usted a la maestra de Estudios Sociales para que su rendimiento académico sea más eficaz?

Tabla7. Opciones para que el rendimiento académico sea más eficaz

Aceptaciones	f	%
Otra metodología para el aprendizaje	4	18
Mas diversidad en las técnicas dentro del aprendizaje	10	44
Que escuche más y con atención a los estudiantes	3	14
Una historia de motivación antes de iniciar clase	3	14
Que se interese por conocer más a sus estudiantes	2	10
Otros		0
Total	22	100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Julián Lorente”

Figura 7. Opciones para que el rendimiento académico sea más eficaz

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Padre Julián Lorente

Con base a los datos el 44% manifiestan que la docente debe aplicar más diversidad en las técnicas dentro del aprendizaje para que el rendimiento académico sea más eficaz dentro de la asignatura de Estudios; el 14% manifiesta que escuche más y con atención a los estudiantes; el otro 14% manifiestan que se debe realizar una historia de motivación: y, el 10% manifiesta que se debe tener otra metodología para el aprendizaje, finalmente con un 18% que se interese la docente por conocer más a los estudiantes.

Para ello, González (2017) indica que, para mejorar el rendimiento académico en niños y jóvenes, los docentes deben utilizar distintas estrategias, procedimientos o recursos para lograr aprendizajes significativos en los alumnos, es decir, que el docente debe crear ambientes de aprendizaje propicios para aprender acompañados de la motivación para poder tener un óptimo desempeño académico.

DISCUSIÓN

La motivación escolar es un proceso indispensable dentro de la enseñanza aprendizaje para el logro de las destrezas y de los aprendizajes deseados por ello el docente tiene que fomentar el interés de los alumnos, puesto que cuanto más motivados estén, mayor implicación tendrá

en su estudio, mayor dedicación y atención prestará en sus tareas y como consecuencia, tendrá mayor facilidad para alcanzar los aprendizajes.

Con base al objetivo uno: diagnosticar los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el área de Estudios Sociales en los estudiantes de sexto grado. Para consolidar este objetivo se tomó como referente las preguntas 1 y 3 de la docente y de los estudiantes las preguntas 3 y 4. De acuerdo a la entrevista que se aplicó a la docente, en la pregunta uno, cómo cree que aporta la Motivación en el salón de clase, se obtuvo que el docente entrevistado asevera que la motivación no es tan necesaria ya que los niños tienen diferentes tipos de hábitos y esto se basa desde su hogar siendo así que en varias ocasiones vienen hasta con sueño al aula. Así mismo, en la interrogante tres, acerca de la influencia que tiene la motivación en el rendimiento académico su criterio fue, que no influye en el rendimiento escolar ya que los padres son responsables ya que cumplen un papel esencial en dicho tema para obtener un mejor desempeño si ellos de casa no colaboran motivando a sus hijos, el alumno por ende no lo estará durante la jornada académica. Por otro lado, en la encuesta aplicada a los estudiantes, se obtuvo que, en la interrogante tres, la motivación que le brinda su docente es importante para mejorar tu rendimiento académico los encuestados mencionan, con un 95%, que es muy importante ya que ayuda a mejorar los aprendizajes y el 5% manifiestan que la motivación es necesaria solo cuando se encuentran bajos en las calificaciones, así mismo en la interrogante cuatro acerca de, cómo aporta la motivación como estrategia para enseñar Estudios Sociales, los encuestados mencionaron con un 36% que la motivación les despierta la curiosidad y que si aporta como estrategia para enseñar Estudios Sociales mientras que un 9% que mantiene la atención, finalmente con un 14% que los mantiene concentrados

En primera instancia se puede ver que existe una confusión conceptual por parte del docente investigado sobre la motivación escolar, luego, con respecto a las causas de la falta de motivación estas pueden ser muchas, como sabemos en el aula existe una variedad de estudiantes, con distintas situaciones que muchas de las veces el docente no tiene conocimiento por ende tiene que ser empático.

Contrastando la información tomada del docente y los estudiantes investigados, se puede llegar a la conclusión que para que exista un proceso de motivación escolar en el aula de

clases, el docente primero debe saber cuál es su significado, como influye la misma en la enseñanza aprendizaje, además, es necesario ser empáticos con nuestros estudiantes, no sabemos lo que están pasando, desconocemos las causas de su ausencia de motivación escolar y los juzgamos aludiendo que a lo mejor no ponen su mayor esfuerzo en el proceso escolar. Con respecto al objetivo dos: Identificar los diferentes niveles del rendimiento académico para mejorar la comprensión de la asignatura de Estudios Sociales a través de la motivación. Para alcanzar este objetivo, se realizaron las preguntas 2 y 5 de la docente y de los estudiantes las pregunta 5y 6. El interrogante número dos de la entrevista aplicada a la docente, sobre si considera apropiado aplicar la motivación en el proceso enseñanza y aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, se constató que la docente entrevistada si considera apropiado aplicar la motivación en el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Estudios Sociales, pero por los escasos de tiempo no le permite realizar estas actividades motivacionales dentro del aula.

Además, en la interrogante cinco, se preguntó acerca de los tipos de investigación si considera adecuada para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, donde la entrevistada menciona que la motivación centrada en la tarea es la adecuada para fortalecer el rendimiento académico. Por otro lado, en la encuesta aplicada a los estudiantes, en la interrogante cinco, sobre como considera que esta su rendimiento académico dentro de la asignatura de Estudios Sociales, sus respuestas fueron con un 44% que su rendimiento es bajo, con un 22% bueno, el 14% muy bueno y con el 10% excelente finalmente con el 10% mencionaron que muy bajo. Así mismo, en la interrogante 6, sobre si el docente te motiva mediante el juego para impartir el conocimiento, ellos respondieron en un 50% que a veces; un 23% que nunca; un 14% casi siempre y finalmente con un 13% mencionaron que siempre. Se concluye que el docente investigado reconoce la importancia de la motivación escolar para el rendimiento académico pues considera que es fundamental para que el alumnado muestre interés en su educación y predisposición por aprender, afirmando que la motivación influye en el rendimiento académico, pues el docente debe estar motivando a sus alumnos mediante estimulaciones como dinámicas, juegos, interacciones, entre otros, para que puedan mostrar interés por la clase y ganas por seguir aprendiendo.

Con relación al objetivo tres: Plantear una propuesta alternativa basada en la motivación escolar que coadyuven a mejorar el rendimiento académico de los niños de sexto grado de Educación General básica de la Escuela Padre Julián Lorente. Para dar respuesta al tercer objetivo, se tomó en consideración la pregunta 6 de la docente y de los estudiantes las preguntas 1 y 8. De la pregunta 6 de la docente acerca de que, si considera importante aplicar diversos talleres didácticos incentivando la motivación en la asignatura de Estudios Sociales, donde el investigado, da a conocer que si considera de suma importancia aplicar talleres didácticos en la asignatura ya que la materia de Estudios Sociales es muy cansada para los niños y tienden a aburrirse muy rápido y por ende no comprenden la temática.

Dentro de la encuesta aplicada a los estudiantes se tomó en cuenta la interrogante uno, donde se les preguntó si para aprender necesitan estar motivados, a lo que ellos respondieron, con un 72% consideran que para aprender siempre hay que estar motivado, frente a 14% que menciona que casi siempre, finalmente con el otro 14% manifestaron que a veces es necesario la motivación en el ámbito escolar. También se tiene la interrogante ocho, donde se preguntó de qué tipos de acciones pediría a la docente para fomentar la motivación, el 44% de los investigados mencionan que su docente debería fomentar una historia de motivación antes de iniciar clases , frente a un 22% dijeron que otra metodología para iniciar clases así mismo con un 14% más diversidad en las técnicas dentro del aprendizaje; con un 10 % que se interese más por conocer a sus estudiantes, por último, se tiene un 10% que indica que escuche más y con atención a los estudiantes.

Por tanto, es necesario reforzar los procesos de motivación escolar, siendo fundamental la aplicación de estrategias activas en los procesos de aprendizaje ya que incentivan a los alumnos a trabajar de una manera más creativa y dinámica. Así como también el aspecto lúdico en la enseñanza es esencial, pues sabe que la implementación de talleres motivacionales en la asignatura de Estudios Sociales ayudará a mantener la atención y el interés de los alumnos, desarrollando así un ambiente escolar más ameno posible.

Para reforzar y contribuir con los procesos de motivación escolar, se plantean una propuesta alternativa que coadyuven al mejorar el rendimiento académico tomando en cuenta las fortalezas o debilidad, observadas durante la ejecución del trabajo investigativo.

CONCLUSIONES

Las principales causas de la ausencia de motivación que afecta el rendimiento académico de los niños de sexto grado de Educación General básica de la Escuela Padre Julián Lorente son personales (Falta de estudio y de acompañamiento familiar), académicas (Falta de autonomía y participación) y metodológicas (No comprende lo que su docente enseña), aspecto que se debe tomar en cuenta ya que es esencial que exista una motivación de carácter intrínseco y extrínseco en la formación de los estudiantes.

Se concluye que mayormente el rendimiento académico en Estudios Sociales está bajo con un 44%; 22% bueno, el 14% muy bueno; y con el 10% excelente, finalmente, con el 10% mencionaron que muy bajo por ende se sugiere al docente, trabajar con vocación, enseñándoles a ser críticos para resolver los problemas que surjan, incentivando la participación, trabajando en mecanismos de evaluación óptimos, teniendo entusiasmo en su labor. De la misma manera, la familia debe inculcar la importancia que tiene la formación y la educación en sus vidas, más allá de pasar de curso, más allá de tener un buen rendimiento, sino que, porque es importante aprender y saber para la vida, para formarse como ser humano; y la comunidad como parte fundamental de su entorno que también influye en su aprendizaje. Es por ello, que se elaboró una propuesta alternativa, misma que está estructurada con diferentes talleres interactivos que orientaron los procesos motivacionales del estudiante, mejorando así notablemente el rendimiento académico. Puesto que después de su aplicación se evidenció notablemente las mejoras obtenidas en los estudiantes.

REFERENCIAS

- Adell, M.A. (2006). Estrategias para mejorar el rendimiento académico de los adolescentes (2a ed.). Madrid: Ediciones Pirámide.
- Aguilar, J., González, D., & Aguilar, A. (2016). Un modelo estructural de motivación intrínseca. *Acta de Investigación Psicológica*, 6(3), 52– 57.
- Alemán, B., Navarro, O. L., Suárez, R. M., Izquierdo, Y., & Encinas, T. de la C. (2018). La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en carreras de las Ciencias Médicas. *Revista Médica Electrónica*, 40(4), 1257–1270. <http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v40n4/rme320418.pdf>

- Álvarez, M., Rojas O. (2021). “La motivación intrínseca y extrínseca en el aprendizaje del idioma inglés: un estudio de caso en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín.”, *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 13(2), 38-47.
- Aranda, F. J., Musitug, G. y Sanchez (2009). Rendimiento académico y autoestima en el Ciclo Superior de EGB. *Revista de Psicología de la Educación*, vol 4 (11), 73-87.
- Barca Lozano, A., do Nascimento Mascarenhas, S.A., Brenlla, J.C., Porto Rioboo, A.M., Barca Enríquez, E. (2008). Motivación y aprendizaje en el alumnado de educación secundaria y rendimiento académico: un análisis desde la diversidad e inclusión educativa. *Revista Amazónica de Psicopedagogía, Psicología Escolar y Educación*, Vol.1 (1), 9-57
- Chiriap, K., & Vinicio, R. (2011). Estrategias y recursos didácticos para enseñar Estudios Sociales en el séptimo año de Educación General Básica en la escuela ETSA del Centro Shuar Muchinkim parroquia de Tayuza periodo lectivo 2010 - 2011. *Universidad Politecnica Salesiana Sede Cuenca*, 1, 36. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1405/13/UPS-CT002161.pdf>
- Cruz, N., Martín, V. y Trevilla, C. (2017). Influencia de la motivación intrínseca y extrínseca sobre la transmisión de conocimiento. El caso de una organización sin fines de lucro. CIRIEC-España, *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, (66), 187-211.
- Estrada, V. (2018). Construcción del saber pedagógico. Caracas: UPEL/FONDEIN
- García Sánchez, M. E., y Cruz Vargas, M. L. (2016). El alumno motivado: un análisis empírico de los factores motivadores intrínsecos y extrínsecos en el aula de inglés. *Revista Investigación en la Escuela*, 90, 72-93
- González, D. (2017). Estrategias Didácticas y Motivacionales. *Revista de Educación, Motricidad e Investigación* No. 8, pp. 44-62
- Liceras, Á., & Romero, G. (2016). Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: Pirámide <https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2019/07/INSTRUCTIVO-PROPUESTAS-DE-INVESTIGACION-EDUCATIVA.pdf>
- Martinez, R. (2010). Variables cognitivo motivacionales y aprendizaje. Congreso Nacional sobre Motivación e Instrucción. Actas, pp. 27-52

- Organización de Naciones Unidas (ONU) (2018). Declaración de Derechos Humanos
<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Ortíz, A. (2013). Modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje. Bogotá: Ediciones de la U.
- Peláez, M., Avegno, M., & Alvear, F. (2019). Influencia Del Entorno Familiar En El Rendimiento Académico De Los Estudiantes De Octavo Año De Educación General Básica. *Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología*.
<https://www.pedagogia.edu.ec/public/docs/b276ce04cc36a5c2d483194699e7c025.pdf>
- Polo Molinares, Y. J., & Pereira Vergara, V. C. (2019). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en ciencias sociales (Doctoral dissertation, Universidad de la Costa).
- Prensky, A. (2007). Procesos afectivos y aprendizaje: intervención psicopedagógica. En J. Beltrán y cols. (eds.): *Intervención psicopedagógica*. Madrid: Pirámide; pp. 108- 142
- Quevedo-Blasco, R., Quevedo-Blasco, V. J, y Téllerz-Trani, M. (2016). Cuestionario de evaluación motivacional del proceso de aprendizaje. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education* 6(2), 83-105.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6130993>
- Reeve, J. (2009). Motivación y emoción. Madrid: Mc Graw-Hill, pp.2-35.
- Rose, S. (2014). School Performance. *Group Work with Children and Adolescents: Prevention and Intervention in School and Community Systems*, 3(1), 141–160.
<https://doi.org/10.4135/9781483328416.n9>
- Rojas Paredes, C. F. (2020). La motivación intrínseca y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores del sector hidrocarburos, empresa Graña y Montero Arequipa 2019. *Repositorio Institucional Continental*.
<https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/8070>
- Saavedra, E. (2015). Niños con rendimiento escolar normal en el sistema educativo chileno ¿un concepto teórico o una construcción social? *Revista Iberoamericana de Educación*, 9. <https://rieoei.org/historico/deloslectores/410Saavedra.pdf>

- Salinas, F. (2010). Estudio sobre los factores que influyen en el rendimiento escolar. Secretaria De Educación Distrital. Bogotá.
- Sánchez, J. J. (2014). Motivación y aprendizaje de ciencias sociales en estudiantes de PCPI con un videojuego a través de la pizarra digital : *Didáctica, Innovación y Multimedia*, 30, 1–15. <http://ddd.uab.cat/record/131896>
- Sellan, M.L. (2016). Importance of motivation in learning. Unidad Educativa Nueva Semilla, Ecuador. <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/382/3821587003/3821587003.pdf>
- Sellan, M. (2017). Importancia de la motivación en el aprendizaje de sinergias educativas. *Periodicidad: Semestral*, 2(1), 197-199.
- Torres, L. E. y Rodríguez, N. S. (2016). Rendimiento académico y contexto familiar en estudiantes universitarios. *Enseñanza e investigación en psicología*, 11 (2), 255-270. <https://www.redalyc.org/pdf/292/29211204.pdf>
- Valle, A., Regueiro, B., Estévez, I., Piñeiro, I., Rodríguez, S. y Freire, C. (2015). Implicación y motivación hacia los deberes escolares en los estudiantes de Primaria según el rendimiento académico y el curso. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 5(3), 345-355. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=538>